

O'QIB TUSHUNISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISHDA INFOGRAFIKALARNING O'RNI

Otepbergenova Zulfiya

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU talabasi

otepbergenovazulfiya05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478173>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili ta'limida infografikalardan foydalanish orqali ma'lumotlarni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish hamda mustahkamlash imkoniyatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: ona tili, o'qib tushunish ko'nikmasi, infografika, metod.

Zamonaviy jamiyat hayotida o'qib tushunish bilish va muloqot vositasi sifatida ahamiyatga ega. Shuningdek, eshitish kanallariga qaraganda ko'rish kanallarining o'tkazish layoqati birmuncha yuqori bo'ladi. Shu bois, bosma matn ko'rinishida tavsiya etilgan axborot eshitilgan axborotdan ko'ra ishonchli va samarali deb qabul qilinadi. Bu ona tili ta'limida o'qitishga o'rgatish vazifasining muhimligini ko'rsatadi. [Asilova G. 2024]

Tabiiy muloqot sharoitida nutq faoliyatining barcha turlari uzviy bog'liqligini hamda o'qish ko'nikmasining yaxshi rivojlanganligi ushbu faoliyatning boshqa turlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'qib tushunish – bu matnning grafika yordamida ifodalangan mazmunini muloqot vazifasiga muvofiq qabul qilish va qayta ishlab, mazmunan anglashga doir ko'nikma. O'qitish obyekti sifatida faqat yozma matn tushunilmaydi. Rasmlar, chizmalar, grafiklarda aks etgan axborotni tushunish, shuningdek, ovozlashtirilmagan videomateriallarni ko'rib, ularda berilgan axborotni tushunish ham o'qib tushunish jarayoniga kiradi.

Ona tilining asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarda matn ustida ishlash, uni tahlil qilish, va xulosa chiqarish kabi kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. So'nggi yillarda o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirish va ularning idrokini faollashtirish maqsadida vizual ta'lim vositalari, xususan infografikalardan foydalanish keng tarqalmoqda.

Zamonaviy ta'lim jarayonida vizual materiallardan foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Infografikalar ya'ni ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etish usuli, ta'limda o'quvchilarning diqqatini tortish va ularning tushunish ko'nikmasini oshirish uchun keng qo'llanilmoqda.

Infografikalar, ma'lumotlarni vizuallashtirishning tobora ommalashib borayotgan vositalaridan biri sifatida, foydalanuvchilarga deyarli har qanday mavzu haqida tezkor ma'lumot berishga va murakkab g'oya yoki kontentning umumiy manzarasini vizual tarzda tasavvur qilishga imkon beradi. Ushbu vositalar murakkab ma'lumotlarni taqdim etish va xulosalarni vizual tarzda yetkazishning muhim usullaridir. "Infografiya" atamasi dastlab ommaviy axborot vositalari kontekstida axborot grafiklari uchun ishlatilgan, ammo hozirda ma'lumotni taqdim etish uchun ishlatiladigan kengroq vizual xabar almashish vositalarini anglatadi. [Nuhoğlu-Kibar & Akkoyunlu, 2014]. Bundan tashqari, hozirgi kunda "infografika" so'zining qo'llanilishi ma'lumotlarni vizuallashtirish, chizmalar, matn va tasvirlarni hikoya qiluvchi formatda birlashtiradigan yangi ta'rifni o'z ichiga olgan holda rivojlandi [Krum, 2014]. Ushbu ta'rifga asoslanib, infografikalar uch bosqichga ega deb aytish mumkin: vizualizatsiya qilingan ma'lumot yoki ma'lumotlar bosqichi; illyustratsiyalar, matn va tasvirlarni o'z ichiga

olgan dizayn bosqichi; va oldingi elementlarni bitta fonda birlashtirish orqali hikoya qilish bosqichi.

Vizuallashtirish ma'lumotlar to'plamlarini diagrammalar, grafiklar, xaritalar va boshqa grafik shakllarda taqdim etish usuli bilan bog'liq. Dizayn bosqichi esa yaxlitlikning bir qismi sifatida matn, illyustratsiyalar va tasvirlarni, shuningdek, rang, shrift va oraliq kabi bog'lovchi sifatlarni ko'rsatkichlari bo'lgan ba'zi grafik dizayn variantlarini o'z ichiga oladi [Abilock & Williams, 2014]. Hikoya qilish bosqichi vizual elementlar orqali uzatiladigan xulosalar yoki xabarlarini metaforalar kabi ritorik usullar yordamida ifodalashni o'z ichiga oladi [Islamoglu va boshqalar, 2015; Krum, 2014]. Murakkab ma'lumotlarni soddalashtirish va tushunarli tarzda jamlash vositasi bo'lish bilan birga, infografikalarning asosiy maqsadi o'quvchiga berilgan ma'lumotlarning aniq va tushunish oson bo'lgan izohini taqdim etishdir. Ular matn, grafik, diagramma, jadval va boshqa vizual elementlarni birlashtirib, o'quvchilarga ma'lumotlarni tezroq va samaraliroq o'zlashtirishga yordam beradi. Infografikalar murakkab ma'lumotlarni ixcham shaklda tasvirlashi tufayli ta'limda muhim o'rin tutadi. Infografikalarning ushbu xususiyati tufayli ular o'qituvchilarga turli xil o'quv faoliyatlarini tayyorlash, bo'limni umumlashtirish, va darsni yanada interaktiv va samaraliroq o'tish imkonini beradi [Vanichvasin, 2013]. Bundan tashqari, infografikalar ta'limda turli xil raqamli kanallarda ma'lumotni yaxshilash va baham ko'rish, o'quvchilarning vizual bilim yaratish va taqdim etish kabi kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish va mavzuni talqin qilish va tushunish uchun muqobil vosita sifatida ishlatilishi mumkin [Smiciklas, 2012].

Infografikalarning asosiy xususiyatlari:

1. Vizual ustunlik: Infografikalarda matndan ko'ra ko'proq vizual elementlar (rasmlar, diagrammalar, grafiklar, ranglar va shriftlar) ishlatiladi.
2. Axborotning qisqaligi va aniqligi: Ular katta hajmdagi ma'lumotni ixcham va tushunarli tarzda taqdim etishga qaratilgan. Keraksiz detallardan voz kechiladi.
3. Hikoya qilish: To'g'ri tuzilgan infografika ma'lumotlarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirib, o'ziga xos hikoya yaratadi va shu orqali auditoriyaga ta'sir o'tkazadi.
4. Diqqatni jalb qilish: Yaxshi dizayn va vizual elementlar infografikaning diqqatni jalb qilish qobiliyatini oshiradi.
5. Tushunarlilik: Murakkab ma'lumotlar vizualizatsiya orqali soddalashtiriladi va keng auditoriya uchun tushunarli bo'ladi.
6. Xotirada yaxshi qolish: Vizual axborot matnga nisbatan xotirada uzoqroq saqlanib qoladi.

Infografikalar taqdim etilayotgan ma'lumotning xususiyatiga ko'ra turli xillarga bo'linishi mumkin:

1. Statistik infografikalar: Ma'lumotlar, raqamlar va statistikani vizual tarzda taqdim etadi (masalan, diagrammalar, grafiklar).
2. Xronologik infografikalar: Voqealar yoki hodisalarning vaqt bo'yicha ketma-ketligini ko'rsatadi.
3. Geografik infografikalar: Geografik ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun ishlatiladi (masalan, xaritalar, demografik ma'lumotlar).
4. Iyerarxik infografikalar: Ma'lumotlarning ierarxik tuzilishini ko'rsatadi (masalan, tashkilot tuzilmasi).

Infografikalar fikrlash va tushunishni oshirishi va ma'lumotni turli xil raqamli usullar orqali baham ko'rish imkoniyatini oshirishi sababli, ular o'quvchilarga o'zlarining og'zaki va

vizual-tasviriy kanallarini faollashtirishga va ularning mazmunli o'rganish hamda rivojlanishiga hissa qo'shishga imkon beradi [Krum, 2014; Schrock, 2014; Smiciklas, 2012].

Kognitiv darajadagi afzalliklaridan tashqari, infografikalar ham ba'zi qiyinchiliklarga ega. O'qituvchilar nuqtayi nazaridan ba'zi salbiy jihatlar qo'shimcha ish, infografikani ishlab chiqish bosqichlarini qanday bajarishni bilmaslik, an'anaviy ta'limdan ko'ra qiyinroq bo'lishi, o'qituvchilarning yangi narsalarni sinab ko'rishga ochiq emasligi va texnologiya va tadqiqot ko'nikmalarining yetishmasligi sifatida tilga olindi. O'qituvchining o'qitish usulini o'zgartirishga qarshiligi va infografikalarni kiritish uchun talab qilinadigan qo'shimcha vaqt va ish ta'limda infografikalardan foydalanishda duch kelinadigan eng katta omillar sifatida aniqlangan. Shunga ko'ra, ta'lim beruvchilar talabalarga samarali o'rgatish uchun avval o'zlari texnologiyalarni o'rganishlari va tushunishlari kerak [Hitchcock & Battista, 2013]. Boshqa tomondan, o'qituvchilarning infografikalar va ularni ishlab chiqish bosqichlari bilan tanish emasligi infografikalardan ta'lim vositasi sifatida foydalanishga ta'sir qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, 2019-yilda o'tkazilgan tadqiqot natijalari o'qituvchilar o'quvchilarga infografik ma'lumotlarni o'rgatishdan oldin infografikalardan foydalanishni to'liq o'rganishlari muhimligini ta'kidlaydi.

O'quvchilar nuqtayi nazaridan infografikalarning ba'zi salbiy jihatlari talabalarning infografikalarni qanday ishlab chiqishni bilmasligi, infografikalar bilan tanish emasligi, katta hajmdagi ma'lumotni tashkil qilishda qiyinchilik, vizual fikrlash va vizual o'rganish strategiyalarini o'rganishga vaqt ketishi, tasavvurning yetishmasligi va o'quv uslublaridan kelib chiqadigan o'quvchilarning potentsial qarshiligi sifatida tilga olindi. Stones va Gent 2015-yilda o'z ishlarida o'qituvchilarning infografikalardan foydalanishda ma'lumotni qanday tashkil qilish va vizuallashtirish bo'yicha sa'y-harakatlari talabalarni infografika tushunchasi bilan tanishtirishga va o'zlarining infografikalarini ishlab chiqishga yordam berishini ta'kidladilar. O'quvchilarga sinf taqdimotlarida infografikalardan foydalanish imkoniyatini berishga qaramay, Silverman va Piedmont talabalarga o'zlarining vizual o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishda berilgan yordam yetarli emasligini ta'kidladilar. Holbuki, ongda tushunchani vizuallashtira olish infografikalarning asosiy tamoyilidir [Gover, 2017, 48-bet]. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot natijalari o'quvchilarning o'zlarining vizual ko'nikmalarini yaxshilashga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish natijalari bilan mos keladi.

O'quvchilar yozma matn va infografikani qay darajada tushunishadi? Infografik ma'lumotlar o'quvchilarning tushunish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ona tili ta'limida infografikadan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradimi? Infografika va yozma matnni birgalikda qo'llash o'quvchilarning tahlil qilish, solishtirish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradimi?

gi yuzasidan metodik tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi. Ushbu savollarga javob topish maqsadida tajriba-sinov o'tkazdik.

Mazkur tadqiqotda umumiy o'rta ta'lim maktabi 9-sinf o'quvchilarining ona tili darslarida matnni va infografikadagi axborotlarni tushunish ko'nikmasini aniqladik. Tadqiqotning maqsadi, birinchi navbatda, shu paytga qadar o'qib tushunish ko'nikmasi ustida ishlanmagan o'quvchilarning bilimni aniqlash hamda ikkilamchi tadqiqot metodi bo'lgan test va boshqa tajriba metodlaridan foydalangan holda uni rivojlantirish deb belgilandi.

Tajriba ishtirokchilari. Tajriba-sinov ishlari Toshkent shahridagi Uchtepa joylashgan 114-maktabning 9-"G" sinf o'quvchilari bilan olib borildi. O'quvchilar soni – 20 nafar. Bunday sinov darslarida o'quvchilardan 10 nafariga an'anaviy turdagi yozma matnlar, qolgan 10 ta

o'quvchiga esa, shu matn asosida ishlangan infografika berildi. Ikki turdagi o'qib tushunish matnlarida ham bir xil tipdagi savollarni yechish berildi.

Tajriba materiali. O'quvchilarga O'zbekiston respublikasining qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari aks etgan matnlar berildi. Yozma matn 421 so'zdan iborat va 6 ta qism (abzas)ga bo'lingan. Infografikada esa, xarita va 5 ta diagramma aks etgan.

Tajriba jarayoni. O'quvchilarga matn hamda uning ustida ishlanadigan topshiriqlar varoqlari tarqatildi. O'quvchilar oldin matnni ikki-uch marta o'qishlari, keyin esa topshiriqlarni mustaqil holda bajarishlari kerakligi tushuntirildi. Matn ustida ishlash uchun 30 daqiqa vaqt berildi. Savol turlari quyidagicha:

I. Matn va infografika asosida ochiq qoldirilgan o'rinlarni to'ldirishni talab etadigan test topshiriqlari- 3 ta.

II. Binar test topshiriqlari: berilgan hukmlarni matn mazmunidan kelib chiqqan holda to'g'ri yoki noto'g'ri deb belgilash- 2 ta.

III. Bitta to'g'ri javobga ega muqobil javobli test topshirig'i- 3 ta.

Tajriba natijalari va tahlili.

Tajriba ishtirokchilari	1-savol	2-savol	3-savol	4-savol	5-savol	6-savol	7-savol	8-savol	Foiz %
A01	+	+	+	+	+	+	+	+	100
A02	+	+	+	-	+	+	+	+	87.5
A03	-	+	+	-	+	+	+	-	62.5
A04	+	+	-	-	+	+	+	+	62.5
A05	-	-	+	+	-	+	+	-	50
A06	+	+	-	-	+	+	-	-	50
A07	+	-	-	+	+	-	-	+	50
A08	+	+	-	-	+	-	+	-	50
A09	-	+	-	-	+	-	-	+	37.5
A10	+	-	+	-	-	-	+	-	37.5

Tajriba ishtirokchilari	1-savol	2-savol	3-savol	4-savol	5-savol	6-savol	7-savol	8-savol	Foiz %
B01	+	+	+	+	+	+	+	+	100
B02	+	+	+	+	+	+	+	+	100
B03	-	+	+	-	+	+	+	-	62.5
B04	+	+	-	-	+	+	+	+	62.5
B05	-	-	+	+	-	+	+	-	50
B06	+	+	-	-	+	+	-	-	50
B07	+	-	-	+	+	+	-	+	50
B08	+	+	-	-	+	-	-	-	37.5
B09	-	+	-	-	+	-	-	+	37.5
B10	+	-	+	-	-	-	+	-	37.5

Bu test turida har bir savolda faqat bitta to'g'ri javob bo'lgan. Ishtirokchilarga 8 ta savol berilgan. A guruhi yozma matn asosida, B guruhi esa infografika asosida testlarni bajargan. Quyida har bir guruh natijalari tahlil qilinadi:

1. A guruhi – Yozma matn asosidagi testlar: bu guruhda ishtirokchilarga matn ko'inishida ma'lumot berilgan, va ular bu matn asosida test savollariga javob berishgan. Eng yuqori natija: A01 – 100%, A02 – 87.5%. Eng past natija: A09, A10 – 37.5% O'rtacha: 53.75% Natija tahlili: A01 va A02 ishtirokchilari yuqori darajada tushungan bo'lsa-da, qolgan ishtirokchilarda natijalar sust. A03–A05 62.5% atrofida bo'lgan bo'lsa, A06–A10 oralig'ida esa 50% va undan past. Bu esa matndan asosiy g'oyani ajratib olish va tezda tahlil qilish ko'nikmasi barcha ishtirokchilarda yuqori emasligini ko'rsatmoqda.

2. B guruhi – Infografika asosidagi testlar:

Bu guruh ishtirokchilari grafik, jadval, belgilar yoki boshqa vizual vositalar orqali berilgan axborot asosida test topshiriqlarini bajargan. Eng yuqori natija: B01, B02 – 100%. Eng past natija: B08, B09, B10 – 37.5%. O'rtacha foiz ko'rsatkichlari 56.25%ni ko'rsatgan.

Natija tahlili: Infografikaga asoslangan topshiriqlarda yuqori ko'rsatkichga ega o'quvchilar ko'proq bo'lsa ham, matn asosidagi topshiriqlarni bajargan o'quvchilarning 60%i 50% va undan yuqoriroq natija ko'rsatgan.

Har bir topshiriq o'quvchining ma'lum bir til ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, birinchi topshiriq turi matnda ochiq ifodalangan (eksplitsit) ma'lumotni topa olish ko'nikmasini; ikkinchi topshiriq – matnda berilgan ma'lumotlarni integratsiya qilish orqali xulosa chiqarish ko'nikmasini; uchinchi topshiriq esa – matnda yashirin ifodalangan ma'lumotni tushunish (implitsit) ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Berilgan topshiriqlar natijalariga ko'ra, to'g'ri javoblar – 58.7% ni, noto'g'ri javoblar – 41.3 % ni tashkil qilmoqda. Infografikalardan foydalanish o'quvchilarning akademik yutuqlarini oshirishda samarali vosita ekani aniqlandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, infografikalar yordamida o'tilgan darslar o'quvchilarning tushunish, eslab qolish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, infografikalarni ona tili ta'limida ham keng joriy etish, ularni tayyorlash bo'yicha o'qituvchilarga uslubiy tavsiyalar berish va darsliklarda vizual materiallar ulushini oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu esa zamonaviy ta'limga mos yondashuvlarni shakllantirishda muhim qadamlardan biri bo'ladi.

O'tkazilgan tajriba natijalari infografikalarning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga bo'lgan ta'sirini chuqurroq tushunish imkonini berdi. Infografikalarning matndagi ma'lumotlarni qisqacha, lekin aniq va tushunarli tarzda yetkazishda samarali vosita bo'la olishini ko'rsatadi. Ayniqsa, ko'p matn o'qishdan charchaydigan yoki vizual axborotni tezroq qabul qiluvchi o'quvchilar uchun infografika qulay vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, bu usul barcha o'quvchilar uchun bir xil darajada samaradorlikka ega bo'la olmasligini ham ko'rsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, infografikalar an'anaviy yozma matnlarga muqobil bo'lishi mumkin va ularni o'quv jarayonida uyg'unlashtirish dars samaradorligini oshirishda muhim omil bo'la oladi. Kelgusida infografika asosida topshiriqlarni yaratish va ularning ko'lamini kengaytirish o'quvchilarning fikrlash, analiz qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abilock, D. & Williams, C. (2014). Recipe for an infographic. 46–55
2. Smiciklas, M. (2012). The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audiences.
3. Vanichvasin, P. (2013). Enhancing the quality of learning through the use of infographics as a visual communication tool and learning tool. *Cooperation or Competition* (135–142)
4. Kromrey, J. D. & Rendina-Gobioff, G. (2006). On knowing what we do not know: an empirical comparison of methods to detect publication bias in meta-analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 66(3), 357– 373
5. Asilova G. Nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish asoslari [Matn]: uslubiy qo‘llanma –T.: “Publishing high future” OK nahriyoti, 2024.

INNOVATIVE
ACADEMY